

**БИБЛИОТЕКИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ**
**LIBRARIES IN THE CONDITIONS OF THE MODERN
INFORMATION ENVIRONMENT**

УДК 027.021:005.8

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161895>

М. П. Ахремчик

*Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа
Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь*

**ФУНКЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНЫХ
БИБЛИОТЕК**

Аннотация. В статье сделана попытка выделить и раскрыть функции проектной деятельности научных библиотек. Рассмотрены и обобщены деятельностный, управленческий, технологический и компетентностный подходы к трактовке функций проектной деятельности научных библиотек. Выдвинута идея о присущих проектной деятельности группах функций: концептуально-деятельностных, управленческих, технологических, личностно-компетентностных.

Ключевые слова: научные библиотеки, проектная деятельность, функции проектной деятельности, библиотечный проект, проектирование, проектная компетенция, управление проектами, технология проектной деятельности.

Для цитирования. Ахремчик, М. П. Функции проектной деятельности научных библиотек / М. П. Ахремчик // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2024 года – «Библиотечно-информационная деятельность в среде меняющихся социальных условий и технологических инноваций»: докл. VI Междунар. науч. конф., Минск, 5–6 дек. 2024 г. / Беларус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича Нац. акад. наук Беларуси ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2024. – С. 11–19.

М. P. Akhremchyk

*Yakub Kolas Central Science Library of the National Academy
of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus*

**FUNCTIONS OF PROJECT ACTIVITIES OF SCIENTIFIC
LIBRARIES**

Abstract. The article attempts to identify and reveal the functions of project activities of scientific libraries. The article considers and generalizes the activity, managerial, technological and competence approaches to the interpretation of the functions of project activity of scientific libraries. An idea was raised about groups of functions inherent in project activity: conceptual activity, managerial, technological, and personal competence.

Keywords: scientific libraries, project activity, functions of project activity, library project, design, project competence, project management, technology of project activity.

For citation. Akhremchyk M. P. Functions of project activities of scientific libraries. Libraries in the information society: preserving traditions and developing new technologies. The theme for 2024 – «Library and information activities in the environment of changing social conditions and technological innovations»: proceedings of the VI International scientific conference, Minsk, December 5–6, 2024. Minsk, 2024, pp. 11–19 (in Russian).

Проектной деятельности, как и любой другой деятельности, реализуемой в научных библиотеках, свойственны определенные функции.

На данном этапе развития проектной деятельности, рассматриваемой в контексте современного и востребованного направления библиотечного дела, но хотя еще недостаточно разработанного с позиций библиотековедения, как самостоятельного комплекса теоретических и организационно-методических вопросов, отмечается множественность ее функций и некоторая разрозненность их представления.

Выявление и описание функций проектной деятельности научных библиотек находится под воздействием композитности основных ее теоретических положений, которая заключается, прежде всего, в сочетании технологических, педагогических, психологических, научно-исследовательских, социокультурных, организационно-управленческих ее аспектов.

Об этом свидетельствуют ракурсы исследования проектов, проектирования и свойственной им проектной компетенции в методологическом ключе. Есть мнение, что при рассмотрении «основных понятий проектирования четко прослеживается его взаимосвязь с наукой и производством, в том числе с инженерной деятельностью» [1, с. 136]. «На философском уровне проект рассматривается как итог духовно-преобразовательной деятельности» (М.С. Коган). На деятельностном как цель и результат проектирования» [2, с. 198]. Проектная компетенция – вполне самостоятельная компетенция, «имеющая свой предмет и свои методы, разработанные благодаря изучению общих закономерностей, присущих проектам во всех сферах деятельности» [3, с.11].

При интерпретации функций проектной деятельности научных библиотек считаем необходимым акцентировать внимание на наполнении основных дефиниций этой сферы –

проект, проектирование, проектная компетенция. Принимая во внимание многочисленные взгляды отечественных и зарубежных специалистов (С.А. Павлова, Ю.А. Переверзева, В.К. Клюев, Е.М. Ястребова, В. Стил, С. Элдер) собирательно это может выглядеть следующим образом:

– проект – особый продукт библиотечной деятельности, имеющий созидательное, преобразующее значение, направленный на внедрение научных инноваций, улучшение библиотечной технологии, повышение компетентности участников; способ развития личности;

– проектирование – метод анализа и преобразования действительности, причем в библиотечной среде методика проектирования и результат проектирования традиционно социальны, подчеркивают значение библиотеки как социального института, развивающегося вместе с обществом согласно государственным приоритетам;

– проектная компетенция интегративно связана с проектной деятельностью, личностным и профессиональным развитием, знаниями, представлениями, системой ценностей, мотивированностью на достижение сознательно поставленной цели, рефлексией; обуславливается функциями профессиональной деятельности.

Учитывая выше приведенное, можно согласиться с Е.А. Коняевой, С.А. Цыплаковой и Н.Е. Гриценко, указывающих на мозаичную природу проектирования, которая «(складывается из действий других видов деятельности), носит ярко выраженный социально-общественный характер (проблематика проектов, сложные схемы коммуникаций, самоопределение в предметно-профессиональном пространстве, социально значимый результат)» [1, с.135–136]. Поэтому объяснима и логична композитность функций проектной деятельности научных библиотек, продиктованная в том числе их специфическими родовыми особенностями [4].

Функции проектной деятельности научных библиотек могут быть обусловлены «организованными формами проведения процесса проектирования (работа в малых группах, творческих мастерских, индивидуальная деятельность); ролью библиотечного проекта, программы в информационной инфраструктуре региона, населенного пункта, межгосударственных отношений; общественной поддержкой и

условиями ресурсного обеспечения; квалификацией исполнителей (наличие социально-гуманитарных, общеспециальных, специализированных знаний и умений); информационными потребностями и уровнем информационной культуры участников библиотечного проекта, программы; техническими ограничениями в достижении целей и задач библиотечного проекта, программы» [5, л. 72–73].

Анализ имеющихся разработок показывает, что при обосновании функций анализируемой нами деятельности целесообразно исходить из целеполагания деятельности как таковой. Например, обосновывая функции библиотечного фандрейзинга, в систему которого включена проектная деятельность, Ю.А. Переверзева обращает внимание на то, что содержание функций должно соответствовать значению деятельности, а именно «расширению культурного, образовательно-воспитательного, научного, производственно ориентированного и иного воздействия библиотеки на пользователей» [6, с. 9]. Действительно, цель деятельности помогает выстроить цепочку задач, определить первоочередные, проработать алгоритмы их решения, выявить потребности и мотивы, осознанно, поэтапно двигаться к конечному результату.

С учетом нашего понимания цели проектной деятельности научных библиотек в контексте целенаправленности подготовки и реализации библиотечных проектов с опорой на их типологическое разнообразие и методологию управления ими, объединение профессионализма и инициативности библиотечных специалистов, потребностей исследователей, связанных с научным познанием действительности, для развития приоритетных направлений науки, и признанием приоритета создания новых или преобразования имеющихся условий осуществления научно-исследовательской деятельности посредством библиотечного проекта определим такие ее функции, как: исследовательская, аналитическая, преобразующая, прогностическая, функция прикладной ценности, функция полезности.

В нашем случае данные функции выбраны исходя из предназначения науки как формы человеческого познания. Отрасль науки производит научное знание, влияет на изменения в отдельных системах и в совокупности систем, опираясь на обоснованность, доказательность, объективность,

рациональность, логику. Нами также учтено, что деятельность в рамках библиотечного проекта осуществляется как в структуре научной библиотеки, где приняты свои взаимоотношения и подчиненность, имеются собственные технологии и методики организации производственных процессов, так и может быть перенесена в учреждения науки и образования, которым характерна отраслевая исследовательская специфика, зачастую очень узкая, опытно-конструкторский компонент и соответствующая этому организация работ. Перечисленные выше функции объединяются в отдельную группу, соединяют концептуальный пласт проектной деятельности и ее практический выход.

Существует позиция, связывающая теоретические основы проектирования с организационными факторами функционирования библиотеки [7]. Следовательно, можно предположить, что соответствующая группа функций проектной деятельности научных библиотек в этом случае будет детерминироваться задачами «анализа, текущего управления, администрирования, регулирования, контроля и мотивации персонала в организации» [7, с.16] и будет связана с функциями управления.

Как известно, функции управления (конструирование, планирование, организация, мотивация, контроль, координация, учет, анализ) являются методологически и методически взаимосвязанными, реализуются в тесном единстве, создают систему, придают комплексность действиям, конкретизируют итоговый результат работы. Они коррелируются с методологией управления проектами по следующим позициям и на практике получают конкретную реализацию:

- целенаправленное использование инструментов и методов проектной деятельности (составление календарного плана проекта, разработка плана управления рисками и качеством, разработка иерархической структуры работ, программное обеспечение планирования и контроля проектов и др.);

- применение критериев успешности библиотечных проектов (проекты выполнены в срок согласно графику, проекты выполнены в рамках предусмотренного бюджета, результаты проектной деятельности распространялись в профессиональной

сфере для более широкого внедрения библиотеками и другими организациями и т. д.);

– оценка качества управления библиотечными проектами согласно факторам успеха (руководство поддержало проект с самого начала, был составлен план проекта, который подробно описывал цели, результаты, мероприятия, сроки, бюджет и персонал, команда проекта работала слаженно и продуктивно и пр.) [8].

Не утрачивает актуальности тезис о проекте как «средстве управления, планирования и определения основных направлений использования ресурсов» [9, с. 67].

Перечисленные функции, безусловно, характеризуют организационную сторону проектной деятельности научных библиотек. Они также способствуют управлению изменениями, реформами. Это происходит через выбор и обоснование проблемного объекта, на который и нацелено проектирование, анализ алгоритмов и маршрутов будущих проектных действий, регулирование блоков и звеньев библиотечного проекта, в особенности через перераспределение ресурсов, использование таких управленческих шагов, которые соединяют в пространстве и во времени все его методико-технологические составляющие.

Иной аспект толкования функций проектной деятельности научных библиотек определяется технологическими особенностями реализации проектов. Они представлены диалектическим единством технологии разработки проектов с системой управления; отождествляются с профессиональной культурой менеджеров; связаны с организационными, исследовательскими, внедренческими процессами, происходящими в библиотечной и научной сферах.

Здесь будем исходить из того, что «проект – это процесс перехода исходного состояния в конечное (результат) при наличии определенных механизмов и ряда ограничений» [9, с. 67]. С точки зрения технологии необходимо также определиться с жизненным циклом библиотечного проекта: «Общепринятого подхода, определяющего количество этапов, их содержание, последовательность, не существует и, по-видимому, не может существовать, поскольку эти характеристики зависят от конкретного проекта, условий его реализации, профессионализма и опыта участников» [9, с. 102]. Собственные отличия есть, например, у социальной технологии

проектирования, применимой к социальным библиотечным проектам. В ней используется следующий алгоритм: «исследование, уяснение проблемы (проблемной ситуации) – социальный заказ – паспорт – цели – задачи – изыскательский прогноз – нормативный прогноз – верификация и корректировка – модель – конструктор – проект» [Цит. по: 7, с. 19].

Функции должны способствовать качественной и эффективной реализации проектной деятельности с учетом закономерностей функционального назначения библиотечного проекта (типологические отличия проявляются в структуре проекта и особенностях воплощения его замысла на практике). На выбор функций влияют не только текущие параметры библиотечного проекта, но и будущие, проявляющиеся в ходе работ, формирующиеся вместе с объектом проектирования.

Следуя смыслу технологии реализации библиотечных проектов, выделим ряд сопутствующих ей функций:

- атрибутивная функция, позволяющая выделить, обособить конкретный библиотечный проект на фоне других;
- контекстная функция, определяющая место проекта в структуре библиотечно-информационной деятельности и его соответствие ее содержанию;
- технолого-экономическая функция, или согласование всех работ с технологией и методикой реализации проекта и его экономической целесообразностью;
- функция целевой ориентации библиотечного проекта;
- функция установления иерархии задач библиотечного проекта;
- функция конструирования модели библиотечного проекта;
- функция назначений ресурсов библиотечного проекта;
- функция мониторинга конечного результата библиотечного проекта.

Обратим внимание на то, что проектная деятельность, являясь составным понятием и в теоретическом и в прикладном значении, предстает также в следующих ракурсах: научно-практический инструмент изучения действительности, область знания, технология обучения. Не один год набирает популярность концепция педагогического потенциала проектирования. Так, «проектирование, – по мнению О. С. Газмана, – комплексная деятельность, обладающая, во-первых,

признаками автодидактизма: участники проектирования как бы автоматически (без специальной провозглашаемой дидактической задачи со стороны организаторов) осваивают новые понятия, новые представления о различных сферах жизни, о производственных, личных, социально-политических отношениях между людьми, новое понимание смысла изменений, которые требует жизнь» [10, с. 35]. Это позволяет говорить о функции подготовки профильных специалистов, включая дополнительное обучение, для осуществления проектной деятельности в научных библиотеках, функции трансляции ее результатов в научное сообщество, функциях мотивации, саморазвития и самоосуществления.

Проектная деятельность научных библиотек многофункциональна. На данном этапе можно выдвинуть идею о присущих ей группах функций таких как: концептуально-деятельностные, управленческие, технологические, личностно-компетентностные.

Список использованных источников:

1. Коняева, Е. А. Социальное проектирование как управляемый процесс / Е. А. Коняева, С. А. Цыплакова, Н. Е. Гриценко // *Современные исследования социальных проблем.* – 2018. – Т. 9, № 1. – С. 134–146. <https://doi.org/10.12731/2218-7405-2018-1-134-146>
2. Бородич, Е. А. Сущность педагогического проектирования ситуаций выбора поступка в процессе нравственного воспитания подростков / Е. А. Бородич // *Наука и современность.* – 2010. – № 1-1. – С. 197–201.
3. Быченков, В. Ф. Проектный менеджмент и развитие информационных систем : учеб. пособие / В. Ф. Быченков. – Минск : Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2003. – 195 с.
4. Ахремчик, М. П. Специфика проектной деятельности научных библиотек / М. П. Ахремчик // *Библиотека в XXI веке: деятельность, инициативы, результаты : материалы XV Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов, Минск, 20 февр. 2024 г. / НАН Беларуси, Центр. науч. б-ка им. Я. Коласа ; редкол.: Ю. А. Переверзева [и др.].* – Минск, 2024. – С. 63–69.
5. Переверзева, Ю. А. Социально-педагогические основы библиотечного фандрейзинга : дис. ... канд. пед. наук : 05.25.03 / Переверзева Юлия Александровна. – Минск, 2011. – 194 л.
6. Переверзева, Ю. А. Социально-педагогические основы библиотечного фандрейзинга : автореф. дис. ... канд. пед. наук. : 05.25.03 / Ю. А. Переверзева ; Беларус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск, 2011. – 26 с.
7. Галимова, Е. Я. Основы организационного проектирования библиотеки / Е. Я. Галимова. – М. : Изд-во ФАИР, 2007. – 285 с.
8. Ахремчик, М. П. Методология управления проектами в деятельности научных библиотек Беларуси / М. П. Ахремчик // *Веснік*

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў. – 2024. – № 3 (53). – С. 78–86.

9. Сулова, И. М. Проектная деятельность библиотек : науч.-практ. пособие / И. М. Сулова, З. И. Злотникова. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2005. – 175 с.

10. Бадерханова, В. П. Педагогическое проектирование в инновационной деятельности : учеб. пособие / В. П. Бадерханова, П. Б. Бондарев. – Краснодар : [б. и.], 2000. – 54 с. – URL: https://ost101.narod.ru/2000_Bederkhanova_Bondarev.pdf (дата обращения: 13.09.2024).

References:

1. Konyaeva E. A., Tsyplakova S. A., Gritsenko N. E. Social design as managed process. *Sovremennye issledovaniya sotsial'nykh problem* [Modern Studies of Social Problems], 2018, vol. 9, no. 1, pp. 134–146 (in Russian). <https://doi.org/10.12731/2218-7405-2018-1-134-146>

2. Borodich E. A. The essence of pedagogical design of situations of choice of deed in the process of moral education of adolescents. *Nauka i sovremennost'* [Science and Modernity], 2010, no. 1-1, pp. 197–201 (in Russian).

3. Bychenkov V. F. *Project management and development of information systems*. Minsk, Academy of Public Administration under the President of the Republic of Belarus, 2003. 195 p. (in Russian).

4. Akhremchik M. P. Project activities of scientific libraries. *Biblioteka v XXI veke: deyatel'nost', initsiativy i rezul'taty: materialy XV Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii molodykh uchenykh i spetsialistov, Minsk, 20 fevralya 2024 g.* = *Library in the XXI century: activities, initiatives and results: materials of the XV International scientific and practical conference of young scientists and specialists, Minsk, February 20, 2024*. Minsk, 2024, pp. 63–69 (in Russian).

5. Pereverzeva Yu. A. *Social and pedagogical foundations of library fundraising*. Ph. D. Thesis. Minsk, 2011. 194 p. (in Russian).

6. Pereverzeva Yu. A. *Social and pedagogical foundations of library fundraising*. Abstract of Ph. D. diss. Minsk, 2011. 26 p. (in Russian).

7. Galimova E. Ya. *Fundamentals of organizational design of the library*. Moscow, FAIR Publ., 2007. 285 p. (in Russian).

8. Akhremchik M. P. Methodology of project management in the activities of scientific libraries of Belarus. *Vesnik Belaruskaga dzyarzhavnaga universiteta kul'tury i mastatstvau = Bulletin of the Belarusian State University of Culture and Arts*, 2024, no. 3 (53), pp. 78–86 (in Russian).

9. Suslova I. M., Zlotnikova Z. I. *Project activities of libraries*. Moscow, FAIR-PRESS Publ., 2005. 175 p. (in Russian).

10. Baderkhanova V. P., Bondarev P. B. *Pedagogical design in innovative activities*. Krasnodar, 2000. 54 p. Available at: https://ost101.narod.ru/2000_Bederkhanova_Bondarev.pdf (accessed 13.09.2024) (in Russian).

Поступила в редакцию 02.10.2024
Received 02.10.2024